

LIM in BIM: Solutions for Efficient Landscaping Modeling

Ronaldo Moraes¹, Vitor Leite², Raul Cirne³

¹Forma Garden Arquitetura e Paisagismo Ltda, Brasil, ronaldo@formagarden.com.br ²Forma Garden Arquitetura e Paisagismo Ltda, Brasil, vitor@formagarden.com.br ³Forma Garden Arquitetura e Paisagismo Ltda, Brasil, raul@formagarden.com.br

Resumo

Landscape Information Model (LIM) ainda enfrenta desafios para consolidar sua aplicação no desenvolvimento de projetos de paisagismo. A escassez de metodologias específicas e a limitação dos softwares comprometem a integração eficiente dos elementos naturais aos modelos digitais. Este artigo apresenta uma metodologia técnica para o desenvolvimento de projetos paisagísticos no ambiente BIM, utilizando modelagem low poly, parametrização de espécies vegetais e integração informacional avançada. Os resultados indicam maior eficiência projetual, redução do peso dos arquivos, representação visual aprimorada e suporte à gestão pós-obra, alinhando-se aos objetivos do BIM BR.

Keywords: Landscaping, BIM, LIM, Parametric Modeling, Sustainability.

DOI: [10.5281/zenodo.18356185](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356185)

1. Introdução

Nas últimas décadas, a metodologia BIM (Building Information Modeling) consolidou-se como uma das principais inovações no setor da construção civil, permitindo a criação, gestão e compartilhamento de modelos digitais integrados que reúnem dados geométricos, técnicos e operacionais ao longo de todo o ciclo de vida de um projeto. Embora sua adoção seja crescente nas áreas de arquitetura, engenharia e construção, o paisagismo permanece como um campo pouco explorado nesse contexto, especialmente quando se trata da aplicação de um LIM (Landscape Information Modeling) (Zajickova, Achten, 2013).

O LIM é uma vertente do BIM voltada para o projeto e a gestão de espaços externos, cujo objetivo é modelar e documentar de forma integrada elementos como vegetação, pisos, mobiliário urbano, sistemas de drenagem e demais componentes paisagísticos. Essa abordagem permite não apenas uma representação tridimensional detalhada, mas também o gerenciamento de informações essenciais para o projeto, execução e manutenção, além de facilitar a compatibilização com outras disciplinas e apoiar decisões sustentáveis — como a escolha de espécies adequadas ao clima, à insolação, ao uso do espaço e à manutenção de longo prazo.

Apesar de seu potencial, a realidade do paisagismo dentro do BIM ainda enfrenta desafios significativos. Um dos principais problemas é a escassez de bibliotecas de vegetação, e quando se pensa em plantas nativas do Brasil, esse universo é ainda mais limitado. Muitos dos blocos disponíveis são voltados para uso representativo nos projetos de arquitetura ou em ambientes internos e não oferecem as informações necessárias para atender às demandas específicas de um projeto técnico de paisagismo. Além disso, a ausência de metodologias consolidadas para modelagem de elementos naturais dificulta o equilíbrio entre realismo visual, leveza do arquivo e riqueza de dados técnicos. Na prática, os modelos paisagísticos tornam-se frequentemente pesados, visualmente simplificados e com baixo apelo estético, restringindo-se a cumprir apenas a função informativa do BIM e comprometendo seu uso pleno em compatibilização, análise e tomada de decisões.

Diante desse cenário, o artigo propõe expor uma experiência prática no desenvolvimento de uma metodologia que maximize o potencial do LIM dentro do Autodesk Revit, conciliando estética, produtividade, informação e eficiência de modo a atender às necessidades tanto dos projetistas quanto dos clientes e dos gestores de manutenção. Foi criada uma solução que permita o projetar do paisagismo com eficácia e modelos mais representativos e mais informativos, sem comprometer o desempenho do arquivo, contribuindo para um fluxo de trabalho BIM mais completo e colaborativo. Especificamente, buscou-se: (i) otimizar a modelagem de vegetação e de elementos naturais; (ii) ampliar o detalhamento estético sem sobrecarregar o modelo; (iii) incorporar dados técnicos essenciais para todas as fases do projeto, execução e manutenção; (iv) garantir a compatibilização plena com outras disciplinas; (v) garantir a boa representação técnica do projeto por meio da ferramenta BIM.

2. Desenvolvimento

O desenvolvimento dos projetos de paisagismo era tradicionalmente realizado em CAD (Computer-Aided Design), por meio de um template específico que foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos com base na experiência acumulada em projetos e na execução de jardins. Apesar de consolidado, esse fluxo de trabalho apresentava limitações significativas. A representação gráfica era restrita ao ambiente bidimensional (2D) e todos os processos eram manuais, incluindo a elaboração de tabelas de vegetação, o cálculo quantitativo de espécies, a organização de pranchas e a produção de detalhes construtivos. Além disso, o sistema não contemplava o “I” do BIM (Building Information Modeling), ou seja, não permitia o armazenamento de dados técnicos associados aos elementos do projeto, inviabilizando a integração das informações vegetais com etapas posteriores de planejamento, execução e manutenção. Como consequência, o processo projetual tornava-se mais lento, suscetível a erros e menos assertivo no apoio à tomada de decisão.

Com a democratização do BIM e a crescente inserção de softwares como Revit e Archicad nos cursos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, tornou-se evidente a relevância estratégica de migrar

para esse novo paradigma. Esse movimento foi impulsionado por dois fatores principais: (i) a ampla adoção do BIM por construtoras e incorporadoras e (ii) a implementação consolidada da metodologia em escritórios de arquitetura parceiros.

As primeiras tentativas de transição do CAD para o BIM, utilizando metodologias e templates disponíveis no mercado, mostraram-se ineficazes, uma vez que tais recursos não eram diretamente aplicáveis ao paisagismo. Faltavam bibliotecas, templates e metodologias compatíveis com as demandas específicas dessa disciplina. Diante desse cenário, a equipe optou pelo desenvolvimento de um template próprio.

A primeira versão trouxe avanços importantes em relação ao CAD, sobretudo ao automatizar parte dos processos de geração de tabelas e quantitativos, além de melhorar a organização das informações. Contudo, desafios como o peso excessivo dos arquivos e limitações na representação estética permaneceram, restringindo o pleno aproveitamento da ferramenta. Para viabilizar o uso, optou-se naquele momento por reduzir a complexidade gráfica, abrindo mão da representação tridimensional em prol das funcionalidades.

Após um período de aplicação prática e de amadurecimento das experiências anteriores, a equipe avançou para a criação de uma nova biblioteca e de um template revisado, com o objetivo de superar as deficiências iniciais. Esse processo envolveu não apenas a adaptação de recursos existentes, mas também o desenvolvimento de soluções inéditas, alinhadas às especificidades do paisagismo.

Como resultado, foi estruturado um método próprio de trabalho em BIM, em constante evolução, que já proporciona ganhos expressivos em produtividade, precisão e qualidade visual. Além de otimizar os fluxos internos, esse método fortaleceu a integração com arquitetos, engenheiros e construtoras, possibilitando que o paisagismo fosse incorporado de maneira mais plena e colaborativa aos processos multidisciplinares viabilizados pelo BIM.

3. Método

O desenvolvimento desta metodologia baseou-se na aplicação e no aprimoramento de um fluxo de trabalho LIM (Landscape Information Modeling) no software Autodesk Revit, visando criar um template funcional para projetos paisagísticos, conciliando qualidade de representação, riqueza informativa e desempenho do modelo, com foco na família de vegetação. O método adotado não seguiu uma ordem linear, mas foi estruturado em cinco eixos principais que, integradamente, contribuíram para a solução proposta: (3.1) modelagem low poly, (3.2) utilização de rotinas no Dynamo, (3.3) ferramenta piso para forração (3.4) hierarquização das famílias. (3.5) construção de um showroom customizado de vegetação.

3.1. Modelagem low poly

No caso específico do Revit, o método nativo de representação vegetal — via RPC (Rich Photorealistic Content) — apresenta limitações marcantes: ainda que seja leve para processamento, fornece uma visualização genérica das massas vegetais, prejudicando a leitura em planta, a qualidade visual em 3D e a integração de dados técnicos relevantes.

Figura 01 - Representação RPC nativa do Revit. Fonte: André, (s.d).

Para fugir da solução RPC, os escritórios de paisagismo muitas vezes tendem a utilizar como alternativa a modelagem 3D do Revit, entretanto, pelo fato dos blocos de vegetação conterem um número de polígonos excessivo, o arquivo fica pesado, o que acaba inviabilizando o processo projetual dentro do BIM.

Diante dessa limitação, buscou-se um método alternativo que mantivesse a visualização individualizada de árvores e arbustos, sem comprometer o desempenho do modelo. Após testar de forma empírica alternativas de modelagem, concluímos que o low poly seria o método ideal. Ele consiste na modelagem tridimensional com baixo número de polígonos, permitindo representar formas complexas com menor peso computacional. Para testar essa abordagem, foram realizadas modelagens experimentais em diferentes níveis de detalhamento, a fim de identificar o ponto de equilíbrio entre fidelidade visual e leveza de arquivo.

Figura 02 - Visualização dos blocos low poly criados, individualmente e em conjunto. Fonte: Autoria própria, 2025.

A modelagem diretamente no Revit mostrou-se inviável para mais de 400 espécies vegetais, devido à natureza orgânica das formas e à dificuldade de controlar a quantidade de linhas, faces e demais elementos que pesam o modelo.

Assim, recorreu-se a softwares externos de modelagem 3D, que possibilitaram esse controle. Apesar de não ser a prática recomendada pela Autodesk, os modelos gerados foram importados e otimizados empiricamente, resultando em famílias capazes de manter bom desempenho mesmo em projetos complexos — um exemplo é a utilização de 20.653 famílias de vegetação em um único modelo, sem perda significativa de desempenho.

Assim, além de viabilizar um modelo leve, conseguiu-se uma fidelidade visual que, apesar de não ser realista, consegue transmitir ao projetista as principais características visuais da vegetação, auxiliando assim na tomada de decisões no processo de projeto.

Figura 03 - Imagem 3D geral do modelo IFC do projeto em que foram utilizadas 20.653 famílias de vegetação. Fonte: Autoria própria, 2025.

Além disso, para viabilizar a criação de modelos 3D realistas, cada bloco low poly foi associado a um proxy de render que contém o modelo detalhado, com alta densidade de polígonos e informações de materiais. Na prática, o proxy funciona como uma “referência externa otimizada”. Desse modo, durante a modelagem, o usuário manipula somente a versão simplificada, mantendo o arquivo leve e responsivo. No momento do render, o software substitui automaticamente essa representação simples pelo modelo realista armazenado no proxy, garantindo qualidade visual sem comprometer a performance na etapa de modelagem.

3.2. Utilização de rotinas no Dynamo

Em virtude da ausência de ferramentas específicas para o desenvolvimento de áreas externas e de projetos de vegetação nos programas BIM, tornou-se necessário criar soluções próprias para viabilizar o processo em ambiente BIM. Para atender a essa demanda, foram desenvolvidas rotinas no Autodesk Dynamo, visando suprir essas limitações.

3.2.1. Vegetação em linha

Apesar de o recurso Array nativo do Revit ser útil, sobretudo pela facilidade de edição, ele apresenta limitações significativas para o projeto paisagístico. Entre as restrições estão a impossibilidade de aplicação em caminhos curvos e a ausência de variação aleatória na orientação dos blocos, resultando em uma representação excessivamente rígida para o paisagismo e perda de produtividade.

Figura 04 - Desenho em linha possível com o array nativo do Revit. Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 05 - Desenho em linha possível com a rotina criada. Fonte: Autoria própria, 2025.

Para contornar essas limitações, foi desenvolvida uma rotina com as seguintes etapas:

- Identificação de uma linha de referência e das linhas conectadas a ela, possibilitando a criação de caminhos orgânicos;
- Identificação da vegetação de referência, removida após o processamento;
- Leitura do parâmetro de espaçamento definido em cada vegetação e geração do array com base nesse valor;
- Criação do array em um grupo que reúne a quantidade de elementos gerados;
- Leitura da quantidade de elementos do grupo e atribuição desse valor a um parâmetro específico em cada instância de vegetação.

3.2.2. Vegetação em maciço

Assim como não existe no Revit uma ferramenta nativa que permita a distribuição de vegetação ao longo de caminhos curvos, também não há recurso equivalente para áreas. Para suprir essa limitação, foi desenvolvida a seguinte rotina:

- Identificar a hachura que define a forma desejada;
- Selecionar e excluir a vegetação de referência utilizada no processo;
- Ler o parâmetro de espaçamento definido em cada vegetação e distribuir as famílias em um grid triangular, tomando esse espaçamento como base.

Figura 06 - Desenho de maciço possível com a rotina criada. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.2.3. Rotina de conferência de quantitativos

Esta rotina tem a função de revisar e validar a contagem das famílias de vegetação, considerando as alterações nos maciços ao longo do processo de desenvolvimento do projeto. Embora o Revit possua um recurso nativo para a verificação de quantitativos, sua aplicação é restrita às tabelas. Como os projetos paisagísticos exigem a representação gráfica da quantidade de mudas em cada líder, foi desenvolvida uma rotina específica que permite ao identificador de vegetação ler e consolidar o quantitativo das espécies presentes em um mesmo grupo, garantindo precisão e consistência nas informações apresentadas em cada linha líder do projeto técnico.

Figura 07 - Quantitativo de vegetação representado nas líderes. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.2.4. Alinhamento à Topografia

Embora o Revit disponha do recurso de hospedagem de famílias em faces, essa funcionalidade apresenta limitações significativas quando aplicada a elementos de vegetação, sobretudo durante as etapas de desenvolvimento e revisão do projeto. Ao executar comandos comuns de edição — como copiar, espelhar ou colar — as famílias frequentemente perdem sua vinculação ao hospedeiro, tornando inviável o processo manual de reassociação devido ao elevado número de instâncias envolvidas.

Adicionalmente, alterações na topografia podem provocar o deslocamento automático das famílias sobre a superfície, comprometendo a precisão do posicionamento. Soma-se a isso o fato de que, em modelos federados ou arquivos vinculados, a hospedagem direta de elementos vegetais não é suportada, o que reforça a necessidade de um método alternativo e controlado para o alinhamento da vegetação à topografia no ambiente BIM.

A rotina destinada a ajustar a posição das vegetações em relação ao terreno funciona da seguinte forma:

- O usuário seleciona as vegetações e uma vista 3D do projeto contendo a geometria a ser interseccionada;
- O Dynamo lê a geometria da vista para incluir vínculos e gera linhas de referência;
- Em cada interseção entre a linha e a topografia, é criado um ponto;
- O Dynamo captura as coordenadas desse ponto e aplica o posicionamento à família correspondente.

Dessa forma, a rotina possibilita ao usuário desenvolver e modificar o projeto de forma independente dos níveis, assegurando um fluxo de trabalho contínuo e eficiente. Ao término do processo projetual, o usuário aplica a rotina para realizar a vinculação final dos elementos aos respectivos níveis.

Figura 08 - Diagrama esquemático do funcionamento da rotina de alinhamento à topografia. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.3. Forração como piso

No paisagismo, trabalhamos com três principais estratos de vegetação: forrações (ex.: grama-amendoim, liriopes, singônio), arbustivas (ex.: Imbé, clúsia, helicônia rostrata) e arbóreas (árvores e palmeiras em geral).

Entretanto, em nosso template, o método low poly e as rotinas criadas no Dynamo são aplicáveis somente aos estratos arbustivo e arbóreo. Isso porque, no caso das forrações, optamos por não utilizar blocos, já que a densidade de mudas por área nesse estrato é muito superior aos demais. Para ilustrar: em apenas 5 m² de grama-amendoim, seriam necessárias cerca de 150 famílias da espécie, o que inviabilizaria tanto o desempenho do modelo quanto sua representação técnica.

Diante disso, utilizamos a ferramenta de piso para representar as forrações, aproveitando um recurso nativo do Revit. Associamos a ela fórmulas que convertem a área em quantidade de mudas, resultando em informações precisas tanto nas líderes quanto nas tabelas. A fórmula segue a lógica:

Quantidade de mudas = Área x (mudas/m²) — sendo o coeficiente de mudas por metro quadrado variável conforme a espécie.

3.4. Hierarquização das Famílias

No contexto das famílias de vegetação, a representação bidimensional (2D) não é derivada do modelo tridimensional (3D), possuindo caráter exclusivamente gráfico e representativo. Essa separação visa ampliar o controle sobre o desenho técnico e a liberdade compositiva do projeto. No Revit, a ordem de exibição dos elementos em planta é determinada automaticamente pelo modelo 3D, sem possibilidade nativa de customização.

Considerando que as nossas famílias de vegetação não utilizam modelos tridimensionais e que a sobreposição entre espécies — forrações, arbustos, árvores e palmeiras — é frequente, tornou-se necessária a criação de um método que assegurasse a legibilidade e a coerência gráfica da representação paisagística, mesmo diante das limitações do software.

Assim, foi desenvolvido um sistema técnico de hierarquização das famílias, com sete faixas de altura predefinidas, definidas de acordo com o porte e a natureza de cada espécie, garantindo clareza visual e precisão na leitura do projeto. Esse método foi estruturado em três níveis de famílias aninhadas:

Nível 1 – Família principal: contém toda a parametrização da vegetação, incluindo o modelo low poly;

Nível 2 – Configuração de altura: define a altura de representação em planta;

Nível 3 – Família de anotação: responsável pela representação gráfica bidimensional.

Essa estrutura hierárquica possibilita a leitura precisa dos diferentes estratos vegetais em planta, aspecto essencial para a execução das etapas de implantação e jardinagem, além de automatizar a organização gráfica, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo interferências manuais no processo de desenho técnico.

Figura 09 - Representação em planta das camadas dos estratos de vegetação sobrepostos. Fonte: Autoria própria, 2025.

É importante ressaltar que nosso template adota um padrão próprio de representação, desenvolvido a partir da experiência prática adquirida na execução de jardins. Esse formato foi

pensado para otimizar a leitura e interpretação por parte das equipes responsáveis pela obra, garantindo clareza e precisão nas informações. Apesar de não seguir integralmente o padrão internacional de representação de projetos paisagísticos, sua estrutura foi concebida de forma flexível, permitindo adaptação rápida e simples a esse padrão quando necessário.

A comunicação visual da vegetação é fundamental para projetistas, clientes e para quem vai executar o projeto. Para potencializar essa etapa, cada família de vegetação recebeu um hiperlink — recurso que conecta um elemento a um endereço digital — direcionando a uma foto de referência da espécie, acompanhada de seu nome popular e científico. Essa solução facilita a identificação e a compreensão do projeto, já que muitos clientes são leigos na área.

3.5. Showroom customizado de vegetação

Complementarmente aos parâmetros técnicos das famílias, foi desenvolvido um repositório visual de espécies vegetais — denominado showroom — que reúne todas as vegetações modeladas de forma sistematizada, servindo como ferramenta de apoio à concepção e à tomada de decisão projetual.

Cada espécie é documentada com atributos técnicos e ambientais relevantes, incluindo: exigência de insolação, origem botânica (nativa, exótica ou exótica invasora), caducidade foliar, tolerância à umidade, grau de toxicidade, presença de estruturas defensivas (como espinhos), agressividade radicular e demais características morfológicas e ecológicas necessárias à seleção adequada.

O sistema foi estruturado sob a perspectiva da sustentabilidade e do manejo ambiental responsável, priorizando o uso de espécies nativas e sinalizando aquelas classificadas como exóticas invasoras, a fim de mitigar riscos à biodiversidade e preservar o equilíbrio ecológico dos biomas locais.

Figura 10 - Capturas de tela do showroom customizado. Fonte: Autoria própria, 2025.

4. Resultados

A implementação da metodologia LIM (Landscape Information Modeling) aplicada ao BIM (Building Information Modeling) no desenvolvimento de projetos paisagísticos resultou em avanços significativos tanto na modelagem digital quanto na gestão integrada dos projetos. Destaca-se a integração eficiente dos elementos naturais aos modelos tridimensionais, proporcionando maior precisão geométrica e informacional na representação do ambiente construído.

Essa integração gerou incremento substancial de produtividade, uma vez que processos anteriormente manuais foram automatizados por meio de rotinas paramétricas, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo a margem de erro humano. A eliminação de inconsistências em quantitativos representou outro ganho relevante, assegurando maior confiabilidade nas estimativas de custo, planejamento e execução.

A criação de um showroom técnico e visual de espécies vegetais, totalmente adaptado e categorizado, promoveu mais agilidade e segurança na tomada de decisão projetual, facilitando a seleção de espécies de acordo com critérios estéticos, funcionais e ambientais. A modelagem de famílias de vegetação nativa e de espécies comercialmente disponíveis reforça o compromisso com a sustentabilidade, garantindo adequação aos biomas locais e melhor custo-benefício em termos de implantação e manutenção.

Adicionalmente, foi desenvolvida uma biblioteca de blocos tridimensionais otimizados (low poly), leves e customizados, compatíveis com modelos federados e capazes de manter a integridade visual e informacional do projeto. Essa solução ampliou o “I” do BIM, incorporando parâmetros técnicos essenciais ao paisagismo, como origem botânica, porte adulto e de compra, insolação, fenologia (época de floração), toxicidade e agressividade radicular, entre outros.

A adoção dessa metodologia, em consonância com as diretrizes do mercado e com os princípios do BIM BR (MDIC, 2023), consolidou a maturidade digital e técnica do escritório, ampliando sua competitividade e fortalecendo sua reputação junto aos clientes.

Por fim, verificou-se uma redução expressiva de custos operacionais, decorrente da diminuição de perdas vegetais no pós-implantação e da eliminação de retrabalhos em campo, resultado da disponibilização de informações precisas e úteis às equipes de execução e manutenção.

5. Discussões

A metodologia apresentada demonstra uma contribuição relevante aos objetivos estratégicos do BIM BR, ao integrar de forma efetiva tecnologia, sustentabilidade e gestão no contexto dos projetos de paisagismo. Ao alinhar práticas inovadoras com as diretrizes nacionais de transformação digital da construção civil, o uso do LIM amplia o alcance da modelagem da informação, viabilizando representações mais fiéis dos elementos naturais e promovendo uma gestão eficiente ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

Sua aplicação em fases pós-obra revela-se especialmente promissora, permitindo o monitoramento contínuo das condições do paisagismo implantado. O modelo parametrizado pode armazenar e atualizar informações relativas a espécies vegetais, cronogramas de manutenção, riscos associados (plantas tóxicas ou invasoras) e indicadores de desempenho ambiental, tornando-se um recurso valioso para a sustentabilidade operacional do empreendimento.

Conforme apontam Chen, Kuo e Chen (2019), a modelagem da informação aplicada ao paisagismo contribui diretamente para o planejamento de manutenção, previsão de custos e otimização de processos de facility management, ampliando a eficiência operacional e o ciclo de vida dos espaços verdes.

Como desdobramentos futuros, está em desenvolvimento o aperfeiçoamento das famílias paramétricas, com incorporação de novos dados e simulações, incluindo:

Representação tridimensional detalhada das covas de plantio e zonas de interferência radicular, fundamentais para compatibilização com redes subterrâneas e sistemas de drenagem;

Implementação de simulações sazonais, permitindo a variação de floração, coloração e densidade de copa ao longo do ano;

Inserção de parâmetros específicos de manutenção, voltados tanto ao planejamento operacional quanto à conservação estética e ecológica dos jardins.

Esses avanços reforçam o papel do paisagismo como uma disciplina estratégica dentro do ecossistema BIM, capaz de unir desempenho técnico, eficiência digital e responsabilidade ambiental, consolidando-se como vetor essencial para a concepção de projetos sustentáveis, inteligentes e integrados.

Referências

- André, L. (n.d.). *Família RPC no Revit*. QualifiCAD. <https://qualificad.com.br/familia-rpc-no-revit/>
- Zajickova, V. Z., & Achten, H. (2013). Landscape information model: Plants as the components for information modelling. In R. Stouffs & S. Sariyildiz (Eds.), *Computation and Performance – Proceedings of the 31st eCAADe Conference* (Vol. 2, pp. 515–523). Faculty of Architecture, Delft University of Technology. Delft, The Netherlands. <http://ecaade.org/downloads/ecaade2013-vol-2-lowres.pdf>
- Chen, Y.-J., Kuo, H.-Y., & Chen, C.-J. (2019). *Study on the establishment of a maintenance mode for a BIM-based landscape project*. In *Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations III* (Vol. 192, pp. 181–192). Southampton, UK: WIT Press. <https://doi.org/10.2495/BIM190161>
- Brasil. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. (2023). *Plano de disseminação da modelagem da informação da construção no Brasil – Nova BIM BR: Versão 3*. Brasília: MDIC. <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/building-information-modelling-bim/plano-nova-bim-br-v3.pdf>